

УДК 5.5.4

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-4-120-132

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЕС В ОТНОШЕНИИ РФ 1991–2021 ГГ.: СТРАТАГЕМНЫЙ ПОДХОД

Нарышкин А. А., Воробьев С. В.

***Аннотация:** Данная статья посвящена переосмыслению истории внешней политики Европейского Союза с 1991 по 2021 гг., с акцентом на анализ взаимодействия с Россией. Исследование помещает эволюцию внешнеполитических стратегий ЕС (и его предшественника – ЕЭС) в широкую культурно-историческую перспективу, рассматривая ее как динамику смыслов, символов и практик, формирующих взаимные представления о «своем» и «чужом». В качестве теоретической и методологической основы выбран стратагемный подход, опирающийся на принципы древнекитайского стратегического мышления, изложенные в трудах Сунь-цзы и трактате «Тридцати шести стратагем».*

Применение стратагемного подхода позволяет интерпретировать международные отношения ЕС и России как систему культурных кодов и сценариев адаптации, где дипломатические действия, экономическое сотрудничество и политическое соперничество становятся элементами более широкой семиотики власти и субъектности. Через этот призму внешняя политика рассматривается не как набор рационально мотивированных решений, а как совокупность устойчивых паттернов, поддерживаемых коллективной памятью, институциональными нормами и символическим капиталом. Таким образом, статья предлагает новое видение постхолодновоевропейской истории Европы – как пространства стратегических взаимодействий, где политика приобретает форму культурного диалога, основанного на логике стратагем и поиске баланса между конкуренцией и взаимной адаптацией.

***Ключевые слова:** стратагемный подход, ЕС, ЕЭС, внешняя политика, международные отношения.*

Введение

Взаимодействие России и европейского интеграционного проекта (от ЕЭС до ЕС) в 1991–2021 гг. уже стало частью культурно-исторического канона исследования постхолодновоевропейской Европы [10; 18]. Вместе с тем данное исследование помещает внешнюю политику ЕС (и его предшественника – ЕЭС) в отношении России в более широкий культурный контекст – как динамику смыслов, символов и практик, формирующих взаимные представления «своего» и «чужого», а также репертуары легитимации действий.

Опора на стратагемный подход рассматривается здесь как культурно-аналитический инструмент. Он позволяет реконструировать «коды действия» и сценарии взаимной

адаптации – от дипломатических нарративов и дискурсивных рамок до экономических и институциональных практик – не сводя их к оценочным ярлыкам. В таком ракурсе политико-экономическое соперничество понимается как конкуренция культурных стратегий и смысловых структур, где выбор средств и последовательность шагов выступают частью более широкой семиотики власти и субъектности.

Тем самым все действия анализируются как алгоритмы достижения культурно и исторически обусловленных целей: не как «правильные» или «неправильные», а как проявления устойчивых паттернов, поддерживаемых коллективной памятью, символическим капиталом и институционализированными нормами взаимодействия между Россией и Европой.

Стратегический подход – это стратегическое мышление, основанное на использовании стратагем – хитроумных тактик, направленных на достижение превосходства над противником или конкурентами с минимальными затратами ресурсов. Основы стратегического подхода заложены в трудах Сунь-цзы и других военных стратегов [14; 16]. «Тридцать шесть стратагем» (окончательно систематизированы в эпоху Мин, XVI–XVII вв.) стали каноническим руководством по тактическому маневрированию. В XX веке применение стратагем обрело второе дыхание не только в военном деле, но и в бизнесе, дипломатии и политике. Изучение стратегического подхода изначально было нацелено на углубленное понимание логики действий китайских элит на международной арене. В КНР стратегическое мышление интегрировано в государственное управление и внешнюю политику [6; 23]. В дальнейшем получила развитие школа обучения ведению переговоров посредством использования стратегического подхода. Стратегический подход активно используется в исторических исследованиях для анализа военных конфликтов, дипломатии, политических интриг и даже социально-экономических процессов. Его применяют как к истории Китая, так и к событиям в других регионах мира [21; 22]. В научной литературе предпринимались попытки по применению стратегического подхода к анализу менеджмента организаций [8] и международных отношений как КНР [1; 2], так и других стран [17], однако данный подход является в определенной степени новаторским и призван максимально точно и в то же время метафорично описать исследуемую проблематику.

Стратегемы – один из древнейших способов систематизации принятия решений через, своего рода, игровые алгоритмы. И, если современная наука сравнительно недавно пришла к заключению, что взаимодействия людей на всех уровнях являются определенными игровыми системами со своими правилами и особенностями, то данный инструмент-феномен еще за несколько столетий до начала нашей эры уже был достоянием китайской культуры общения. Основой стратегического описания служат подчас метафорические описания основной линии действий, применимые, в том числе, к анализу межстранового взаимодействия и деятельности международных организаций [12]. Современное видение китайских стратагем сфокусировано на «Трактате о тридцати шести стратагемах», где метафоры подкрепляются военно-историческими примерами применения стратагем древнего Китая [4; 5].

Однако, как мудрость стратагем не ограничена историческим контекстом их применения, так и изложенное в них стратегическое мышление не ограничено военным применением. Более широкий контекст открывается при детальном погружении в смысл каждой стратагемы, своего рода, отхода от концепции «вызов-реакция» [3]. И словно из букв алфавита складываются слова и предложения, из цепочек стратагем складываются действия, направленные на решение ситуаций как в менеджменте организаций, так и в развитии международных отношений.

Стратагемный подход близок к некоторым современным концепциям международных отношений.

Во-первых, в их числе реализм, так как оба подхода делают акцент на силовую политику, баланс сил, использование хитрости и обмана, ставя во главу приоритет национальных интересов. Различие заключается в том, что реалисты делают упор на материальные факторы (такие как военная и экономическая мощь), а стратагемы – на психологическое манипулирование.

Во-вторых, просматривается параллель стратагемного подхода с теорией игр, моделируя игры с асимметричной информацией, где у игроков различная степень информированности. Однако в отличие от теории игр стратагемный подход сочетает в себе кратко- и долгосрочность (ориентацию на «стоletнюю игру», например, проект «Один пояс – один путь»), жесткость и уступки, и системность – стратагемы наиболее эффективны в комплексе (например, комбинация экономических и военных инструментов).

1985–1990. Предпосылки формирования новой базы сотрудничества

Известно, что процесс распада СССР сопровождался рядом, поначалу довольно популярных (как в Советском Союзе, так и за его пределами) реформ, инициированных Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым в 1985 году. Курс, названный «перестройкой», был направлен на экономическое ускорение, гласность и демократизацию государственной и общественно-политической жизни. В этой связи постепенное «поднятие» железного занавеса встречало всеобщее одобрение. Однако невозможно было проводить эти реформы в столь быстром темпе и одновременно столь фрагментарно. Под быстрым темпом понимается сжатый срок, а под фрагментарностью – охват, включавший важные внешние признаки, но не включавший политическую базу, изменение мышления. Так, введение демократической гласности в стране, где информационные потоки до этого жестко контролировались, возбуждало общественные дискуссии, которые не находили политических институтов для легального выхода. Таким образом был проигнорирован один из базовых посылов стратагемного мышления – комплексность оценки ситуации. Говоря иными словами, «позаимствовать труп, чтобы вернуть душу» (стратагема №16) не удалось. Стратагема подразумевает возможность оживления имеющегося образа и применение его к себе. В данном случае копируемый образ – западный уклад жизни, однако его применение без предварительной корректировки политических институтов было невозможным. Вероятно, можно было осуществить попытку более сдержанной (ограниченной и

постепенной) интеграции западных трендов в советскую жизнь, то есть смягчение политически мотивированных ограничений по аналогии с оттепелью середины 1950–1960-х гг. Однако, этого не произошло.

Лавинообразные тенденции внутри СССР, прежде всего в европейской части, неизбежно отражались на всем советском блоке (ОВД). Центробежные тенденции, активно поддерживаемые западной Европой (в лице ЕЭС и блока НАТО), затронули всех членов Организации Варшавского договора.

Этап 1991–2000. Европейско-российское взаимодействие в период кризисного становления в России национальных и внешнеполитических приоритетов

Фактически в условиях блокового противостояния западные партнеры воспользовались дестабилизацией ситуации в противоборствующем блоке. Большинство исторических свидетельств говорит о том, что такой ситуации ожидать было невозможно, но все же в условиях политической дестабилизации и перестройки экономики стран, ранее входивших в советский блок, европейским интеграционным объединением (ЕЭС, с 1993 г. – ЕС) были предприняты действия по «перетягиванию» ряда стран посредством экономического давления и/или политического влияния. В этой связи не случайно получила свое развитие идея «soft power», впервые введенная в научный оборот в 1990 г. [24]

Алгоритм аналогичных действий был описан в древних китайских стратагемах и назывался «Увести овцу легкой рукой». Данная стратагема (№12) рассматривает последовательность действий в случае противоборства двух равных соперников на более простом метафорическом примере и исторических контекстах из Древнего Китая. Так, в 354 г. до н.э. воспользовавшись войной китайских государств Вэй и Чжао и призывом Чжао о помощи, правитель государства Чу ввел войска на территорию Чжао, дождался разрешения военной схватки Вэй и Чжао. Схватка закончилась поражением и захватом столицы Чжао. Войско Чу, пользуясь своим легальным нахождением на территории Чжао, выжидало и в удобный момент захватило часть территории Чжао. Территория стала легко доставшейся «овцой», то есть, своего рода бонусом.

Так и западные партнеры, прежде всего Европейский Союз, воспользовавшись сложившейся ситуацией, в обозначенный период (1991–2000 гг.) плотно работали над дезинтеграцией советского блока и закреплением ее результатов в форме присоединения стран с частично неперестроившейся экономикой, прежде всего, к ЕС и, во-вторых, к НАТО. Все мероприятия западного сообщества в ходе реализации этапов расширений ЕС на Восток ослабили экономические показатели стран бывшего ОВД.

На практике, пользуясь ситуацией, были начаты процессы объединения Германии на основе ФРГ. ГДР, став частью ФРГ, автоматически присоединилась к ЕС и НАТО. Был начат и впоследствии реализован путь перетягивания на свою сторону членов советского блока. Причем он начался в отношении всех без исключения европейских союзников СССР: Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, ставших членами ЕС в 2004 г., и Румынии, Болгарии, вошедшими в ЕС в 2007 г. Все они стали членами ЕС и НАТО. Венгрия, Польша и Чехия – в 1999 г. Словакия, Румыния, Болгария – в 2004 г. Албания

вошла в НАТО, но не реализовала присоединение к ЕС, вероятно не только в силу экономических сложностей, но и ввиду меньшей стратегической необходимости данного шага – оторванности от территории новой России. Часть республик бывшего СССР (Эстония, Латвия, Литва), ввиду их большей стратегической значимости были приняты в ЕС в 2004 г.

Помимо стратегемы №12 западным сообществом в отношении нашей страны был реализован алгоритм в рамках стратегемы №5 «Грабитель во время пожара». Данный алгоритм также подразумевает необходимость активных действий в период ослабления соперника. Не умаляя стратегического мышления западноевропейских лидеров, можно отметить, что активные действия по дезинтеграции экономических связей советского блока были начаты в 1990-х гг., когда внутривнутриполитические процессы в России (становление демократических институтов в политике, процесс выстраивания рыночной экономики, парад суверенитетов) обуславливали невозможность активных действий в отношении зарубежных стран на внешней арене.

Вместе с тем, руководство новой России рассчитывало, что падение противоборствующего блока и демократические модернизационные процессы внутри страны позволят сформировать единое пространство взаимного сотрудничества. Из этого исходило Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС 1994 г., направленное на обеспечение политического диалога, содействие торговле, инвестициям и гармоничным экономическим отношениям, а также на поддержку усилий России по укреплению ее демократии, развитию ее экономики и завершению перехода к рыночной экономике¹.

Как видно из оценки данного исторического периода, логика равноправного сотрудничества и сближения была реализована весьма фрагментарно. Наряду с этим была реализована логическая последовательность противоборства. Стратегемный подход позволяет выделить основные алгоритмы действий, применявшихся в рамках внешнеполитической политической борьбы в контексте этой логической последовательности.

Этап 2001–2013. Стратегическое партнерство или стратегическое соперничество?

К 2001 г. обозначилось существенное укрепление суверенитета российского государства. Были разрешены внутренние очаги конфликтов на территории национальных республик в составе Российской Федерации. Параллельно происходили процессы налаживания работы демократических институтов и рыночной экономики и признания такого статуса со стороны ЕС².

Развитие успешных инвестиционных проектов, рост взаимного товарооборота характеризовали данный период во взаимодействии ЕС и России.

1 Ст. 1 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны. 24.06.1994 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1900668> (дата обращения: 13.10.2025)

2 Россию признали «страной с рыночной экономикой» // НТВ. Новости [официальный сайт] URL: <https://www.ntv.ru/novosti/6014/?ysclid=m71z534g2205450717> (дата обращения: 13.10.2025).

Поставками из ЕС в значительной степени удовлетворялись потребности России в базовых продуктах питания, продукции химической промышленности и высокотехнологичном оборудовании. В данный период российская дипломатия рассматривала ЕС в качестве своего стратегического партнера [9], он же, опираясь на асимметрию в экономическом развитии, рассматривал Россию, наряду со странами Восточной Европы, как потенциальных партнеров в своем большом интеграционном проекте [19].

Однако несмотря на благоприятный фон выявлялись некоторые политические проблемы. Многие инициативы, такие как создание общего экономического пространства (предложенное Председателем Европейской комиссии Р. Проди в 2001г.), введение безвизового режима (инициированное Президентом Российской Федерации В. В. Путиным в 2002), так и остались не реализованными.

Достаточно логичным и последовательным шагом в данном контексте было существенное улучшение политического взаимодействия. Руководствуясь отечественными традициями открытой и дружественной политики, Президент России В. В. Путин в 2003 г. даже делал заявления, которые трактовались политологами и западными партнерами как потенциальная готовность рассмотреть курс на присоединение к ЕС и НАТО³. Соответствующие цитаты приводились как западными⁴, так и отечественными⁵ СМИ.

Безусловно, отдельные очаги напряжения во взаимоотношениях имели место, и не все инициативы были реализованы в полном объеме. Однако, к примеру, инициатива «Партнерство для модернизации», старт которой был дан в 2009 г. в ходе саммита Россия–ЕС в Стокгольме, имела развитие не только во взаимодействии России и ЕС, но и в двусторонних отношениях России и различных европейских стран. В 2010 г. с Данией, Кипром и Францией были подписаны двусторонние декларации и совместные заявления о партнерстве для модернизации. В 2011 г. аналогичные документы были подписаны с Финляндией, Швецией, Нидерландами, Австрией, Латвией, Чехией, Ирландией, Румынией, Литвой. Работа Министерства экономического развития России и лично А. А. Слепнева⁶, курировавшего данное направление, была сосредоточена на развитии конкретных проектов: к декларативным документам прилагался перечень двусторонних проектов по различным направлениям модернизации, включавшим энергетику и энергоэффективность, мирный атом, телекоммуникации, космические технологии, медицину и фармацевтику.

3 Из интервью Президента России В.В. Путина малазийской газете «Нью Стрейтс таймс», Ново-Огарево, 3 июля 2003 года // МИД России [официальный сайт] URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/rso/1688243/ (дата обращения: 13.10.2025).

4 Ex-Nato head says Putin wanted to join alliance early on in his rule // The Guardian [Official Website] URL: <https://www.theguardian.com/world/2021/nov/04/ex-nato-head-says-putin-wanted-to-join-alliance-early-on-in-his-rule> (дата обращения: 13.10.2025).

5 Путин рассказал об отказе НАТО принять Россию в блок // РБК [официальный сайт] URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/651ec29b9a794781d2da0633?ysclid=mb0vu10kdu347304117> (дата обращения: 13.10.2025).

6 Минэкономразвития предложило Европе свой план модернизации России 01.04.2010 // Lenta.ru [Официальный сайт] URL: <https://lenta.ru/news/2010/04/01/partners/> (дата обращения: 13.10.2025).

Общее восприятие учеными и аналитиками проводимой в партнерстве со странами ЕС работы включало три основных фактора: во-первых, участие России в формировании будущих демократических правовых норм, во-вторых, новый конструктивный подход к стратегическому взаимодействию с ЕС, в-третьих, формирование экономически прагматичной повестки дня в инвестиционном и торговом взаимодействии [13].

Вместе с тем, наряду со встречным движением в экономическом взаимодействии со стороны ЕС звучали заявления о недостаточности развития демократических институтов. Такая критика и уклонение от диалога по упомянутому треку присоединения России к институтам западной политической интеграции олицетворяют стратегию №26 «Указывая на тутовое дерево, ругать акацию». Отказ от идеи о вступлении России в ЕС и НАТО, заявления о необходимости продолжения развития российских демократических институтов, насаждение европейских ценностей могли быть путем сближения интересов, однако в совокупности исторической оценки мы можем оценить это фрагментарное развитие взаимодействия как «акацию», а реальная цель «тутовое дерево» для ЕС – стратегическое соперничество, в том числе через завоевание рынка. Что вполне соответствует рамкам политической и рыночной конкуренции.

Подводя итог, можно сказать, что развитие взаимодействия в таком контексте стало причиной настроя нашей страны на присоединение к ЕС и наращивание торговли на европейском направлении, что отчасти способствовало частичной потере восточного направления в торговле и иных сферах взаимодействия.

Этап 2014–2021. Этап осложнения взаимодействия

Камнем преткновения в сотрудничестве России и ЕС стал конфликт, разгоревшийся на территории Украины в 2014 г., а также воссоединение Республики Крым и Севастополя с Россией. Ряд европейских исследователей подчеркивали, что именно эти события привели к наиболее существенному охлаждению отношений с момента окончания «холодной войны» [20].

Охлаждение сразу же проявилось в показателях торгово-экономической статистики. Сравнивая показатели торгового оборота России с ЕС 2013 г. с 2019 г. и 2020 г., можно констатировать резкое падение взаимной торговли: с 418 млрд долл. США в 2013 г. до 278 млрд долл. США в 2019 г. и 219 млрд долл. США по итогам 2020 г.⁷ Вместе с тем, и общий российский внешнеторговый оборот упал с 847 млрд долл. США в 2013 г. до 674 млрд долл. США в 2019 г. и 572 млрд долл. США по итогам 2020 г.⁸ В экспорте России по-прежнему преобладают углеводороды (51% от общего объема российского экспорта в 2020)⁹, основной группой импорта товаров являются машины и оборудование (48% от общего объема импорта России в 2020)¹⁰. Весьма вероятно, что в ближайшее десятилетие объемы взаимной торговли ЕС и России не достигнут уровня 2013 года.

7 Итоги внешней торговли с основными странами // Федеральная таможенная служба [Официальный сайт]. URL: <https://customs.gov.ru/folder/511> (дата обращения: 13.10.2025).

8 Итоги внешней торговли со всеми странами // Там же. URL: <https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-torg-countries> (дата обращения: 13.10.2025).

9 Экспорт России важнейших товаров // Там же. URL: <https://customs.gov.ru/folder/513> (дата обращения 13.10.2025).

10 Импорт России важнейших товаров // Там же. URL: <https://customs.gov.ru/folder/515> (дата обращения: 13.10.2025).

Однако в условиях явного похолодания экономического взаимодействия на фоне политического контекста взаимодействия европейский бизнес все же остался ключевым инвестором в экономику России. Наряду со значительными товаропотоками и единым пространством верховенства права и незыблемости договорных обязательств, сохранялась уверенность отечественного руководства и деловых кругов в том, что экономическая основа сотрудничества не может быть обрушена. Европейские исследования данного периода фокусировали внимание на о том, что экономические связи и географическое положение партнеров обуславливают необходимость продолжения диалога [20].

Однако нарастание санкционного противостояния с последующей эскалацией напряженности подталкивают к выводу об отвлекающем политико-экономическом маневре. Стратегема №21 «Цикада сбрасывает свою золотую кожу» описывает ситуацию, когда столь блистательные перспективы оказываются «пустышкой». Эта стратегема основана на природном явлении: цикада оставляет на дереве пустую оболочку (экзувий), создавая видимость своего присутствия, в то время как само насекомое уже улетело. Стратегический посыл: имитация присутствия – создать иллюзию, что силы, ресурсы остаются на месте, а договоренности в силе, в то время как реальная мощь уже перемещена или перегруппирована, а усилия аллоцированы в совершенно ином направлении.

В контексте данного исследования фактически «пустыми» оказались обещания о неукоснительном следовании договоренностям как политическим, так и сугубо экономическим, например, инвестиционным договорам, специальным инвестиционным контрактам, обязательствам поставки товаров и их последующего обслуживания.

Европейские стратеги и дипломаты по сути своих действий не только формировали ложное представление о незыблемости обязательств, но и «тайно вытаскивали хворост из-под котла другого» (стратегема №19). Название стратегемы восходит к древней китайской тактике: чтобы ослабить врага, незаметно удаляли дрова из-под его котла, лишая его возможности готовить пищу, иносказательно – лишая ресурсов. Происходит скрытое ослабление противника через подрыв его ресурсов, репутации или союзников. В контексте данного исследования – Россия полагалась на гарантии ЕС по экономическим и военным вопросам, однако впоследствии, как показало развитие ситуации, ни политические, ни экономические, ни юридические рамки не сохраняются, все гарантии были «изъяты из-под котла» с целью ресурсного ослабления РФ.

Заключение

Большинство политологических оценок и прогнозов российско-европейских отношений были сделаны «внутри данных событий» – непосредственно лицами, участвовавшими в них или находившимися в конкретном историческом контексте. Этим были ценны данные исследования и оценки. Большую ценность также представляли прогнозы развития взаимоотношений.

Данная статья является попыткой переосмысления уже завершенного исторического периода взаимодействия ЕС и России. Рассмотренное в статье нарастание противостояния и недопонимания в политическом плане привели отношения России и ЕС в ту наиболее «холодную» точку взаимодействия, где они находятся в настоящее время.

Исторические исследования по новейшей истории представляют большой интерес, так как служат для переоценки произошедших событий, понимания перспективы развития ситуации, ее прогнозирования. Отталкиваясь от проведенного исследования, можно сказать, что линия стратегического противостояния России сохранилась в европейской политике, действия ЕС, были восприняты и на российской стороне и привели к применению зеркальных мер. В этой связи текущие отношения, находящиеся в довольно низкой точке, можно в европейском контексте описать как тактику стратагемы №7 «Извлечь нечто из ничего». Стратагема представляет собой олицетворение тактики психологической войны – создания иллюзии угрозы или возможности эффективного воздействия «из пустоты» для манипуляции противником. Информационные войны и санкционное противостояние являются попыткой европейских акторов создать иллюзию о возможности масштабного экономического кризиса. Несмотря на очевидно не сбывшиеся прогнозы, попытки давления в информационном поле будут сохраняться. Представляется, что поэтапное введение санкций является попыткой избежать мгновенного коллапса экономик ЕС и имеет своей целью в конечном счете вернуть Россию как перспективного партнера, но на иных, более выгодных ЕС условиях. По сути своей это реализация стратагемы №16 «Если хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти». В этой связи эффективной представляется аналогичная мера с российской стороны – развитие новых контуров политического, финансового и торгово-экономического взаимодействия. Отсутствие сотрудничества с таким важным (и что крайне значимо – географически близким партнером) как Россия неизбежно приведет к поиску перспективы восстановления сотрудничества, как это было в 1920-е гг. Однако для нашей страны развитие новых контуров взаимодействия станет основой для возвращения в будущем к диалогу с ЕС на более выгодных для РФ условиях.

Список литературы

1. Барский К.М. К вопросу о формировании современной китайской дипломатической школы // Российское китаеведение. 2023. № 1 (2). С. 100-116.
2. Богданова Н.А. К вопросу о роли стратагем в дипломатии Китая // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2015. № 1. С. 117-124.
3. Виноградский Б.Б., Мстиславский С.Б. Стратегическое мышление в китайской традиции // Экономические стратегии. 2003. Т. 5. № 4 (24). С. 84-89.

4. Зенгер Х. фон. Стратегемы. О китайском искусстве жить и выживать. М.: Эксмо. 2004. Т. 1. 702 с.
5. Зенгер Х. фон. Стратегемы. О китайском искусстве жить и выживать. М.: Эксмо. 2004. Т. 2. 921 с.
6. Ишутина Ю.А. Стратегемное мышление китайцев в реализации региональной политики КНР на современном этапе // Вестник Томского государственного университета Культурология и искусствоведение. 2018. № 29 С. 89-98.
7. Котов А.В. Основные экономические итоги председательства Германии в Совете ЕС // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. №1-1. С. 182-187.
8. Лемке Г.Э. Конкурентная война. Нелинейные методы и стратегемы. М.: Ось-89. 2007. 464 с.
9. Лихачев А.Е. Экономическая дипломатия России в условиях глобализации: дис. докт. экономических наук. 2006. 436 с.
10. Лункин Р.Н. Факторы эрозии социальной модели Евросоюза. Современная Европа. 2024. № 7 (128). С. 182-195.
11. Потемкина О.Ю. Европейский союз: через кризисы к обновлению? // Мировая экономика и международные отношения. 2022. Т. 66. № 8. С. 134-138
12. Прохорова А.А. К вопросу о классификации многосторонних международных объединений // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2016. № 1. С. 21-37.
13. Романова Т.А., Павлова Е.Б. Российская модернизация и Евросоюз // Современная Европа. 2013. № 1. С. 45–57.
14. Сунь-цзы Искусство войны / пер. с кит. Н. И. Конрада. М.: АСТ. 2024. 160 с.
15. Тридцать шесть стратегем. Китайские секреты успеха / пер. с кит. В. В. Малявина. М.: Белые альвы. 2000. 192 с.
16. У-цзы Трактат о военном искусстве / пер. с кит. Н.И. Конрада. М.: АСТ. 2021. 224 с.
17. Чилькина К.В., Лебедев В.С. Китайские стратегемы и политическая теория Томаса Гоббса: сравнительный анализ // Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке. Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции. Улан-Удэ. 2023. С. 85-88.
18. Швейцер В.Я. Россия, Европа, мир: [монография] / В.Я. Швейцер. М.: Ин-т Европы РАН. 2023. 188 с.
19. Deak A., Kuznetsov A. Relational Locomotive or Apple of Discord? – Bilateral Perceptions of the Economic Cooperation // Journal of Contemporary European Studies. 2019. Vol. 27. Issue 2. P. 161.
20. Judge A., Maltby T., Sharples J. Challenging Reductionism in Analyses of EU-Russia Energy Relations // Geopolitics. 2016. Vol. 21. Issue 4. P. 751–762.
21. Lai D. Learning from the Stones: A Go Approach to Mastering China's Strategic Concept, Shi. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2004. 40 p.
22. Luttwak E. The Grand Strategy of the Byzantine Empire. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. 2009. 498 p.

23. Mahnken T. *Secrecy and Stratagem: Understanding Chinese Strategic Culture*. Double Bay. 2011. 44 p.

24. Nye J. *Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power*. NY: Basic Books. 1990. 336 p.

Сведения об авторах

Нарышкин Андрей Александрович – д-р политических наук, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России.

E-mail: andr-naryshkin@yandex.ru

Воробьев Сергей Владимирович – д-р исторических наук, профессор, профессор кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России.

E-mail: s352147@mail.ru

Naryshkin A. A. Vorobyov S. V.

REIMAGINING THE EU'S FOREIGN POLICY TOWARD THE RUSSIAN FEDERATION, 1991–2021: A STRATAGEM-BASED APPROACH

***Abstract:** This article is devoted to a rethinking of the history of the European Union's foreign policy from 1991 to 2021, with a particular focus on its interaction with Russia. The study places the evolution of the EU's external strategies (and those of its predecessor, the EEC) within a broad cultural and historical perspective, viewing it as a dynamic interplay of meanings, symbols, and practices shaping mutual perceptions of "self" and "other." As its theoretical and methodological foundation, the research employs the stratagem approach, which draws on the principles of ancient Chinese strategic thought as expressed in the works of Sun Tzu and the Thirty-Six Stratagems.*

Applying the stratagem approach makes it possible to interpret EU–Russia relations as a system of cultural codes and adaptation scenarios, in which diplomatic actions, economic cooperation, and political rivalry become elements of a broader semiotics of power and agency. Through this lens, foreign policy is viewed not as a set of rationally motivated decisions but as a collection of persistent patterns sustained by collective memory, institutional norms, and symbolic capital. Thus, the article offers a new perspective on the post–Cold War history of Europe—as a space of strategic interactions where politics takes the form of a cultural dialogue based on the logic of stratagems and the search for balance between competition and mutual adaptation.

***Keywords:** stratagem approach, EU, EEC, foreign policy, international relations.*

References

1. Barskij K. M. K voprosu o formirovanii sovremennoj kitajskoj diplomaticheskoy shkoly // Rossijskoe kitaevvedenie. 2023. № 1 (2). S. 100-116.
2. Bogdanova N.A. K voprosu o roli stratagem v diplomatii Kitaya // Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Seriya: Mezhdunarodnye otnosheniya. 2015. № 1. S. 117-124.
3. Vinogradskij B.B., Mstislavskij S.B. Strategicheskoe myshlenie v kitajskoj tradicii // Ekonomicheskie strategii. 2003. T. 5. № 4 (24). S. 84-89.
4. Zenger H. fon. Stratagemy. O kitajskom iskusstve zhit' i vyzhivat'. M.: Eksmo. 2004. T. 1. 702 s.
5. Zenger H. fon. Stratagemy. O kitajskom iskusstve zhit' i vyzhivat'. M.: Eksmo. 2004. T. 2. 921 s.
6. Ishutina Y. A. Strategemnoe myshlenie kitajcev v realizacii regional'noj politiki KNR na sovremennom etape // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie. 2018. № 29. S. 89–98.
7. Kotov A. V. Osnovnye ekonomicheskie itogi predsedatel'stva Germanii v Sovete ES // Ekonomika i biznes: teoriya i praktika. 2021. № 1-1. S. 182-187.
8. Lemke G.E. Konkurentnaya vojna. Nelinejnye metody i strategemy. M.: Os'-89. 2007. 464 s.
9. Lihachev A. E. Ekonomicheskaya diplomatiya Rossii v usloviyah globalizacii: dis. ... dokt. ekonomicheskikh nauk. 2006. 436 s.
10. Lunkin R.N. Faktory erozii social'noj modeli Evrosoyuza. Sovremennaya Evropa. 2024. № 7 (128). S. 182-195.
11. Potemkina O.Y. Evropejskij soyuz: cherez krizisy k obnovleniyu // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2022. T. 66. № 8. S. 134-138.
12. Prohorova A.A. K voprosu o klassifikacii mnogostoronnih mezhdunarodnyh ob'edinenij // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12: Politicheskie nauki. 2016. № 1. S. 21-37.
13. Romanova T.A., Pavlova E.B. Rossijskaya modernizaciya i Evrosoyuz // Sovremennaya Evropa. 2013. № 1. S. 45–57.
14. Sun'-czy Iskusstvo vojny / per. s kit. N. I. Konrada. M.: AST. 2024. 160 s.
15. Tridcat' shest' stratagem. Kitajskie sekrety uspekha / per. s kit. V. V. Malyavina. M.: Belye al'vy. 2000. 192 s.
16. U-czy Traktat o voennom iskusstve / per. s kit. N. I. Konrada. M.: AST. 2021. 224 s.
17. Chilkina K.V., Lebedev V.S. Kitajskie stratagemy i politicheskaya teoriya Tomasa Gobbsa: sravnitel'nyj analiz // Problemy i perspektivy razvitiya gosudarstva i prava v XXI veke: materialy XIV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Ulan-Ude. 2023. S. 85-88.
18. Shvejcer V. Y. Rossiya, Evropa, mir [monografiya] / V.Y. SHvejcer. M.: In-t Evropy RAN. 2023. 188 s.
19. Deak A., Kuznetsov A. Relational Locomotive or Apple of Discord? – Bilateral Perceptions of the Economic Cooperation // Journal of Contemporary European Studies. 2019. Vol. 27. Issue 2. P. 159-170.

20. Judge A., Maltby T., Sharples J. Challenging Reductionism in Analyses of EU-Russia Energy Relations // *Geopolitics*. 2016. Vol. 21. Issue 4. P. 751–762.
21. Lai D. *Learning from the Stones: A Go Approach to Mastering China's Strategic Concept*, Shi. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2004. 40 p.
22. Luttwak E. *The Grand Strategy of the Byzantine Empire*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. 2009. 498 p.
23. Mahnken T. *Secrecy and Stratagem: Understanding Chinese Strategic Culture*. Double Bay. 2011. 44 p.
24. Nye J. *Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power*. NY: Basic Books. 1990. 336 p.

Naryshkin Andrey Alexandrovich – Doctor of Sciences (Politics), Associate Professor of the MGIMO Department of Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs of Russia.

E-mail: Andr-Naryshkin@yandex.ru

Vorobyov Sergey Vladimirovich – Doctor of Sciences (History), Professor, Professor of the Department of International Relations of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

E-mail: s352147@mail.ru